

የዔዛና የድንጋይ ላይ ጽሑፍ (ግእዙ)

አንተነህ ብሩ ፀጋዬ

This note is concerned with the translation of the Geez part of Ezana's stone transcription. The Ezana stone is a stone tablet that was transcribed during the time of Ezana commemorating Ezana's military expeditions, victories and conquests. The transcriptions are in three languages; namely Geez, Sabean and Greek like the Rosetta stone.

የዔዛና ድንጋይ በመባል የሚታወቀው ፣ ኢትዮጵያዊው ንጉሥ ኤዛና በጦርነት ያገኛቸውን ድሎች የመዘገበበት የድንጋይ ላይ ጽሑፍ ነው። ጽሑፉ በግእዝ በሳባ እና በግሪክ ቋንቋዎች የተጻፈ ነው። ይዘቱን በታተሙ ጽሑፎች ላይ ፈልጎ አላገኘሁትም (በእንግሊዝኛ ከተጻፉ ትርጉሞች በቀር)። ነገር ግን አንድ ስሙን ያላወቅሁት ተመራማሪ በዩ-ትዩብ ጽሑፎቹን በሦስቱ ቋንቋዎች አቅርቦ ፣ ግእዙን እና ሳባውን አናባቢ እየጨመረ እያነበበ አውጥቶታል። አነባበቡ እንደ ተለመደው የግእዝ አነባበብ ባለመሆኑ ሙሉውን ለመረዳት ትንሽ ቢያስቸግርም መረጃውን በዚህ መልኩ ማድረሱ ምስጋና ይገባዋል። እኔም ያለአናባቢ የተጻፈውን ከዩ-ትዩብ ላይ በመገልበጥ እና የኪዳን ወልድ ክፍሌን የግእዝ መፍቻ መጽሐፍ በመጠቀም እንደሚከተለው ለመተርጎም ሞክሬያለሁ። አንዳንዶቹ ቃላት ግን ላገኛቸው አልቻልኩም። የተሻለ የግእዝ እውቀት ያለው አንባቢ የቃላቱን ፍቺ ቢጠቁመኝ ምስጋናዬ ከፍ ያለ ነው። እንደዚሁም የድንጋይ ጽሑፉን በአውታረቺ (3D)-ምስል በዘመናዊ መቅረጫ ቀርጾ ከገጽጽ ቢመዘገብ መልካም ነው እላለሁ።

የዔዛና የድንጋይ ላይ ጽሑፍ /Wikipedia

የዔዛና ሳንቲሞች/Wikipedia

ዐዘነ ነገሠ አክሱም ወሐመረ ወረደ ወክሶ ወሰበአ ወሰለሐነ ወጸረደ ወሐበሠተ ወበገ ነገሠ ነገሠተ ወለደ ለመሐረመ ዘክየተመወክ ለፀረ አፀረረመ ሐዘበ በገ ወፈነውነ አኅውነ ሠዐዘነህ ወሐደፈሀ የፀበአውመ ወበጸሐመ በሐረ ገነየለመ ሰደሰተ ነገሠተ መሰለ ኢሐዘበሀመ ወገነየመ አፈለሰውመ አበሐረመ መሰለ ደቀቀመ ወኢሐዘበሀመ ወአነሰሀመ ኅለቀ ሰበአመ ዘሰደሰተ ነገሠተ ፵፻፬፻ ወለሀመመ ፵፻፲፪ ወበገዐአመ ፶፻፶፫፬ ወአነሰሰ ዐወደመ ፮፻፸፪ ወሰሰየወመ አመአም ወአወፀአውመ አመበሐረም ለለ ዐለተ ኅበሰተ ዐለሰ ፪፻፳፯ ወሠገ ጸገበተ አዘ የሰተየወመ ሠወ ወወየነ ጸገበተ አወረኅ አረበዐተ ወበጸሐመ አክሱም መነገለነ አለበሰነሀመ በሰፊሐ ሰበአመ ወአሰረገውነ ነገሠተመ ወፈነሀመ የበረ በሐረ መፀ ደወለ በሐረነ ወክነነ የሰሰየወመ በሀየ ወፈተተነሀመ ለለአሐደ ነገሠ ኢሐደ ለሀመ ፵፻፶፯ ከነ ለሰደሰተ ነገሠተ ፪፻፶፻፶፱ ወአበአነ አክተተ ለመሐረመ ዘወለደነ መሰለ ዘወረቀ ኢሐደ ፩ ወዘበረረ ኢሐደ ፩ ወዘጸረቀ ሠለሰተ ፫ወዘጸሐፈክ ዘጸሐፈተ ወሠመክ ወአመሐፀነክ ለዐሰተረ ወበሐረ ወለመሐረመ ዘወለደነ ወለአመበ ዘአምሰነ ለዘአበነ ጸለለ ወነከተ ለየከነ ወዘመደ ወወለደ አበሐረ ለየሠአ ወአመሠወ ለየተበተክ ወበከመ ሠመነህ ለየደለውነ ለነ ወለሀገረነ ለዘለፈ ወአበአነ ለመሐረመ ሰውተ ወበደሐ

ስዕል 1: የግእዙ ጽሑፍ ያላናባቢ (ከድንጋይ ጽሑፉ አንደተገኘው ፣ የፊደላቱ ቅርጽ እንደ ዘመናዊ አጻጻፍ)

ዔዛና ንጉሠ አክሱም ወሐሚር ወሪድ ወኩሳ ወሳባ ወሰላሒን ወጸሪድ ወሐበሻት ወቤጃ ንጉሠ ነገሥት ወልዱ ለመሕረም ዘኢይትመወእ ለፀር። አፅረሮም ሕዝበ ቤጃ ወፈነውነ ኦጋዊነ ሳዒዛናህ ወሐዲፊህ ይፀባእዎም። ወበጸሐሙ ብሒር ገነዮሎም ስድስቱ ነገሥት ምስለ አሕዛቢሆሙ ወገነዮሙ አፍለሰዎሙ እምብሔሮሙ ምስለ ደቂቆሙ ወአሕዛቢሆሙ ወእንስሳሆሙ። ኅልቆ ሰብአሙ ዘስድስቱ ነገሥተ ፵፻፬፻ ወላህሞም ፴፻፲፪ ወበግአሙ ፶፻፸፻፳፬ ወእንስሳ ዐውዶሙ ፮፻፸፪ ወሴስይወሙ እምኣሚር ወአወፅአዎሙ እምብሔሮሙ ለለ ዕለት ኅብስተ ዐለስ ፪፻፹፯ ወሥጋ ጽግበት እዝ (እንዘ?) ይሰትይዎሙ ሠወ ወወይን ጽግበት አውራኅ አርባዕቱ። ወበጸሐሙ አክሱም መንገለነ አልበስሆሙ በስፉሕ ሰብአሙ ወአስርገውነ ነገሥቶሙ ወፈነውነሆሙ ይንበሩ? ብሔረ መፀ ደወለ ባሕራን (ብሔራን?) ወኮኑኒ ይሴስይወሙ በህዩ ወፈተትነሆሙ ለለአሐዱ ንጉሥ አሐዱ ላህም ፵፻፶፯ ኮነ ለሰድስቱ ነገሥት ፪፻፶፻፶፱። ወአባእነ አኮቱት ለመሕረም ዘወላዲነ ምስል ዘወርቅ አሐዱ (፩) ፣ ወዘብሩር አሐዱ (፩) ወዘጸሪቅ ሠለሰቱ (፫)። ወዘጸሐፍኩዝ ጽሕፈት ወሠመኩ ወአመሐፀንኩ ለዐስተር ወብሔር (ባሕር? በሕር?) ወለመሕረም ዘወላዲነ። ወለእመቦ ዘአማሰነ? ለዘእብን ጸሉል ወነኪት ለይኩን ወዘመዱ ወውሉዱ እምብሔሩ ለየሠኡ? ወእመሠወ? ለይትበተክ። ወበከመ ሠመነሁ? ለይደልውነ ለነ ወለሀገርነ ለዘልፈ ወአባእነ ለመሕረም ስዋተ ወበዲሕ።

ስዕል 2: የግእዙ ጽሑፍ አናባቢ ተጨምሮበት ፣ እንዴት እንደሚነበቡ እና ፍቻቸው ያልታወቀ ቃላት አሉ ስዋስዋዊ ሥርዓት ያልጠበቁ ዓረፍተ ነገሮችም አሉበት (ማሳሰቢያውን ተመልከት።)

ዔዛና የአክሱም ፣ የሐሚር ፣ የኩሳ ፣ የሳባ ፣ የሰላሒን ፣ የጸሪድ ፣ የሐበሻ እና የቤጃ ንጉሥ ፣ የንጉሥቶች ንጉሥ ፣ በጠላት የማይሸነፈው የመሕረም ልጅ። የሸፈተውን የቤጃ ሕዝብ እንዲወጉ ወንድሞቻችንን ሳዒዛናህን እና ሐዲፊህን ላክናቸው። በግዛቱ በደረሱ ጊዜ ፣ ስድሥቱ ነገሥታት ከሕዝባቸው ጋር ሆነው ለመኑላቸው፣ ከልጆቻቸው ፣ ከሕዝባቸው እና ከእንስሳቸው ጋር ከሀገራቸው ያልገቡቸው ዘንድ ለመኖራቸው። የስድስቱ ነገሥታት የሰዋቸው ቁጥር 4400 ፣ የላሞቻቸው ቁጥር 3012 ፣ የበጎቻቸው ቁጥር 5224 የጭነት እንስሳቸው ብዛት 672 ነበር። ከሀገራቸው ካወጧቸው ጊዜ ጀምሮ ለአራት ወር በየዕለቱ የዐለስ ሕብስት 2020 እና ሥጋ ያበሏቸው ነበር ፣ ጠላና ወይን ያጠጧቸው ነበር። በከተማችን አክሱም እንደደረሱ ሰዎቻቸውን በሰፊው አለበስናቸው ፣ ነጉሥቻቸውን አስጌጥናቸው እና ይኖሩ ዘንድ ወደ ደወለ ብሔራን? ላክናቸው ፣ ለምግባቸውም ለስድስቱ ንጉሥቶች ለእያንዳንዳቸው 4090 ላሞች በጥቅሉ 25040 ላሞችን አከፋፈልናቸው። ለወላጆችን ለመሕረም አንድ የወርቅ ፣ አንድ የብር እና ሦስት የነሐስ ምስሎች ለምሥጋና አስገባን። ዐስተርን ፣ ብሔርን ወላጆችንን መሕረምን እያማጠንኩ እና እየተማጸንኩ ይኸን ጽሑፍ ጻፍኩ። ይኸንን ድንጋይ ያበላሸ ፣ የጋረደ ፣ የሰበረ ከዘመዶቹ ፣ ከልጆቹ ፣ ከወገኖቹ ... የተለየ ይሁን። እንደ ... ለሀገራችን ለመሕረም ስዋተ እና በዲሕ ልናስገባ ይገባናል።

ስዕል 3: የአማርኛ ትርጉም

ማስታወሻ

- ሐሚር (ሕምያር ፣ ሐሚር ፣ ሐሜር) በደቡባዊ የመን የሚገኝ ግዛት
- ሪድ (ያልታወቀ)
- ኩሳ (ኩሽ) የአባይን ተፋሰስ ይዞ ፣ሱዳን ፣ ደቡባዊ ግብጽን ይይዝ የነበረ ግዛት
- ሳባ በየመን እና በአኩሰም ይኖር የነበረ ማኅበረሰብ
- ሰላሒን (ያልታወቀ)
- ጸሪድ (ያልታወቀ)
- ቤጃ (ሰሜን ሱዳን ውስጥ የሚኖር ሕዝብ)
- አጽረረ ሸፈተ ፣ እምቢ አለ ፣ አመጸ
- ብሔር / የተንጣለለ ፣ የሰፋ መዘርጋት ፣ ረዥም መሆን ፣ ርስት የመሬት ፣
- ዐለስ?
- ሠመክ /ተጠጋ ፣ ቀረበ ፣ ሰሚክ / መጠጋት ፣ መደገፍ ፣ ማመን
- ዐስተር ፣ ብሔር እና መሕረም የአክሱም ነገሥታት አማልክት ናቸው ፣ መሕረም ከግሪኮች አማልክት እንደ አሪስ ባሕርይ ያለው ነው። ዐስተር እንደ ዙስ ነው። ብሔር የግሪክን የውኃ አምላክ የፖሲዶን ተመጣጣኝ ነው ይላሉ። ምናልባት ባሕር ሊሆን ይችላል? ብሔር የሚለውን ምድር ብለው የተረጎሙት አሉ ፣ ምናልባት እግዚአብሔር የሚለው እግዚአብሔር ለማለት ይሆን ፣ የብሔር ጌታ እንደማለት?
- አማሰነ/አጠፋ ፣ አበላሽ ፣ አስጠፋ
- ጸሉል / ጥላ መሆን ፣ ማልበስ ፣ መክደን ፣ መጋረድ ፣ ማጨለም
- በተከ/መቁረጥ ፣ መፈንቀል
- ተበተከ/ ተቁረጠ፡ ተበጠሰ፡ ተነቀለ፡ ተፈነቀለ።
- ለየሠኡ? ወእመሠወ? የእርግማን ቃላት ይመስላሉ።
- ሠመነሁ? (ሠማናሁ?)
- ሰዋተ?/ ሰዊድ? መመሥረት ፣ መሰረት መጣል የሕንጻ?/ ሰዋት መስዋዕት?
- በዲሕ? / በዲቅ? ማደስ መጠገን?
- አባእነ/ኩብካነ?
- ሠ እንደ ሸ ይነበብ ነበረ? ሐበሠተ (ሐበሻት)
- የ ጸ እና የ ፀ ያነባበብ ልዩነት እንዴት ነበር?